

SEBARAN TUMBUHAN INVASIF SERTA PENGARUH ALELOPATI TUMBUHAN INVASIF TERHADAP GERMINASI BIJI TUMBUHAN ASLI

Ferdina Winata (2010421012) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Ekologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari bagaimana bentuk hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Didalam ilmu ekologi hal yang harus diperhatikan tidak hanya tingkatan ekosistem namun lebih jauhnya ekologi akan melihat tingkatan mulai dari tingkatan paling kecil seperti individu, populasi serta ekosistem. Secara garis besar ekologi terbagi menjadi dua yaitu ekologi hewan dan ekologi tumbuhan yang dimana ekologi tumbuhan itu sendiri sebagaimana pengertian dari ekologi, ekologi tumbuhan berarti suatu ilmu yang mempelajari secara spesifik bagaimana hubungan timbal balik atau interaksi antara tumbuhan dengan lingkungannya. Konsep ekologi tumbuhan erat kaitannya dengan bidang kehutanan yang dimana masyarakat-masyarakat tumbuhan yang dimaksud dalam konteks ekologi identik dengan hutan. Didalam hutan tumbuhan saling berintegrasi antara sesamanya (lingkungan biotik dan abiotik) sehingga membentuk suatu ekosistem. Namun terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat-masyarakat tumbuhan didalam suatu habitat tertentu, yaitu salah satunya adalah tumbuhan invasif. Tumbuhan invasif itu sendiri merupakan tumbuhan pendatang yang dapat menginvasi tumbuhan asli, tumbuhan invasif dapat mengubah fungsi ekosistem yang diserangnya. Tumbuhan invasif dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan asli dengan mengambil semua nutrisi dan ketersediaan cahaya karena kemampuan dari tumbuhan invasif itu sendiri adalah mampu untuk melakukan pertumbuhan dengan cepat. Masalah tumbuhan invasif ini merupakan ancaman berkelanjutan paling serius terhadap keanekaragaman hayati. Maka untuk menyelesaikan menyelidiki masalah tersebut maka diperlukan riset dengan pendekatan cabang ilmu biologi lainnya yaitu fisiologi tumbuhan. Dimana dalam ilmu ini dapat diketahui fisiologi tanaman itu sendiri yang berhubungan dengan pertumbuhan, perkembangan, proses-proses fisiologis serta hubungan tumbuhan dengan lingkungannya. Salah satunya yaitu melakukan riset mengenai dampak alelopati yang dihasilkan dari tumbuhan-tumbuhan invasif terhadap dormansi biji pada tanaman asli. Alelopati merupakan suatu senyawa racun yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang dapat membantunya dalam upaya melindungi diri dari musuh atau berkompetisi, antiherbivora, antifungi, antimikroba dan lainnya. Dengan melakukan riset pengaruh alelopati tumbuhan invasif tersebut terhadap germinasi biji tumbuhan asli maka sebaran dari tumbuhan invasif dan dampaknya bagi keanekaragaman tumbuhan asli pada suatu kawasan tertentu dapat diperkirakan. Hal inilah yang menyebabkan kedua bidang keilmuan biologi ini dapat digabungkan, karena kedua nya dapat menjadi suatu riset menjadi lebih kompleks dalam penelitiannya.

Dampak tumbuhan invasif terhadap keanekaragaman hayati sangat menarik perhatian para ilmuwan dunia. Hal tersebut diakibatkan oleh berapa kejadian hilangnya keanekaragaman tumbuhan yang mendiami suatu kawasan ekosistem akibat perkembangan penyebaran tumbuhan invasif. Dimana spesies invasif ini dapat melakukan perkembangbiakan dengan sangat cepat dan adaptasinya terhadap faktor lingkungan sangat cepat sehingga penyebarannya juga semakin meluas. Tanaman ini dapat mengancam ekosistem yang bervariasi dengan mendominasi suatu kawasan tersebut dan melakukan suatu kompetisi dengan tumbuhan-tumbuhan asli yang ada disana. . Spesies invasif, atau spesies non-asli yang diperkenalkan dari luar lingkup lokal, dapat merusak keseimbangan ekologi lokal dan menimbulkan bahaya besar bagi ekonomi dan ekologi dengan menyingkirkan tanaman asli dalam ekosistem (Dyderski dan Jagodzinski 2020; Handayani et al. 2021). Spesies asing atau invasif ini dapat masuk ke suatu kawasan bisa diakibatkan karena unsur sengaja atau ketidaksengajaan, unsur kesengajaan disini contohnya dengan adanya agen dispersal yang mengendalikan tersebarnya tumbuhan invasif tersebut seperti contohnya manusia sebagai agen dispersal yang membawa tanaman tersebut untuk ditanam disuatu kawasan tertentu, dan unsur ketidaksengajaan disini dapat berupa penyebaran yang dibantu oleh agen dispersal yang tidak mampu dikendalikan seperti terbawa angin, air dan lainnya, dan biasanya bagian yang disebar dengan ketidaksengajaan disini

adalah spora dari tumbuhan tersebut. Jumlah spesies asing saat ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan pertanian, kehutanan dan industri. Lebih dari 2000 spesies tumbuhan eksotik tersebar luas di Indonesia dan lebih dari 300 telah diidentifikasi sebagai invasif (Setyawati et al. 2015). Kehadiran spesies asing ini menjadi ancaman bagi keanekaragaman jenis pohon lokal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solfiyeni dkk, (2022), efek negatif dari spesies pionir invasif *Bellucia pentamera* pada keanekaragaman jenis pohon lokal. Kehadiran dari *Beluucia pentamera* menyebabkan penurunan jumlah jenis dan indeks keanekaragaman jenis pohon. Semakin tinggi tingkat dominasi *Bellucia pentamera*, semakin sedikit jenis tumbuhan, dan sebaliknya. Tumbuhan *Beluucia pentamera* merupakan tumbuhan invasif yang berkembang pesat pada banyak tempat. Dalam publikasi lain Solfiyeni dkk, (2022) juga menyebutkan bahwa invasi *Bellucia pentamera* mempengaruhi keanekaragaman tumbuhan, iklim mikro dan tanah di hutan sekunder. Keanekaragaman spesies menurun dengan meningkatnya dominasi *Bellucia pentamera*. Keanekaragaman tumbuhan invasif juga disebutkan dalam publikasi Solfiyeni (2016) yang menyebutkan bahwa kawasan konservasi di sekitar kawasan Cagar Alam Lembah Anai terdapat taman wisata alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana rekreasi keluarga, wisata outbond, bahkan cenderung mengalami pengalihan fungsi akibat berbagai faktor, Hal ini menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya degradasi keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang berada dalam suatu ekosistem. Sehingga bukan tidak mungkin ekosistem tersebut akan di dominasi oleh jenis tertentu maupun keberadaannya akan digantikan oleh jenis-jenis baru. Tumbuhan invasif yang ditemukan di kawasan Cagar Alam Lembah Anai terdiri dari 12 famili, 19 spesies dan 337 individu. Dari 12 famili tersebut famili asteraceae dan poaceae merupakan famili dengan jumlah jenis terbanyak yang ditemukan yaitu masing-masing 4 jenis.

Tumbuhan invasif mempunyai beberapa mekanisme untuk mempengaruhi komunitas alami, salah satu diantaranya adalah melalui kompetisi, tumbuhan invasif yang memiliki laju perkembangan yang sangat pesat yang dapat mendominasi suatu kawasan tertentu dapat melakukan kompetisi dengan tumbuhan asli dalam hal memperebutkan makanan, sehingga pada akhirnya dengan semakin banyaknya tumbuhan invasif yang tersebar di kawasan tersebut mengakibatkan tumbuhan asli kalah bersaing. Cara lain yang dilakukan tumbuhan invasif yang dapat mengubah tatanan ekosistem disuatu tempat yaitu dengan mengeluarkan senyawa alelopati. Senyawa kimia unik yang berasal dari tumbuhan invasif dilaporkan memiliki banyak aktivitas, meliputi antiherbivora, antifungi, antimikroba, dan efek alelopati yang dapat memberikan beberapa keuntungan pada tumbuhan tersebut di lingkungan yang baru (Cappuccino dan Arnason 2006). Salah satu tumbuhan yang mempunyai senyawa alelopati untuk bersaing dengan tumbuhan asli adalah *Clidemia hirta*, dimana tumbuhan ini mempunyai suatu senyawa alelopati yang dapat menghambat germinasi tumbuhan asli disuatu kawasan. Senyawa alelopati yang mampu menghambat germinasi biji adalah senyawa fenol. Senyawa-senyawa fenol yang terserap ke dalam biji dapat menghambat metabolisme perombakan endosperma dan dapat merusak daya katalitik enzim germinasi, terutama yang terkait dengan perombakan karbohidrat. Senyawa tanin (golongan polifenol) dapat menghambat aktivitas enzim-enzim germinasi seperti selulase, poligalakturonase, proteinase, dehidrogenase, dan dekarboksilase (Einhellig, 1995). Tanaman invasif *Abutilon theophrasti* mempunyai senyawa alelopati yang dapat memberikan efek hambat yang kuat terhadap germinasi biji *Raphanus sativus* dan *Zea mays*. Dari hasil penelitian Ismaini (2015) terkait Pengaruh alelopati tumbuhan invasif (*Clidemia hirta*) terhadap germinasi biji tumbuhan asli (*Impatiens platypetala*) disimpulkan bahwa ekstrak akuades daun *C. hirta* pada konsentrasi 60%, 80%, dan 100% dapat menghambat germinasi biji serta menghambat pertumbuhan batang dan akar *I. platypetala* secara signifikan. Hal ini berarti bahwa *C. hirta* merupakan tanaman invasif yang senyawa alelopatinya dapat menimbulkan efek alelopati terhadap tanaman asli *I. platypetala*.

Tumbuhan invasif yang mempunyai senyawa alelopati selain dapat menghambat metabolisme perombakan endosperma dan dapat merusak daya katalitik enzim germinasi senyawa fenol dan flavonoidnya mampu menghambat pertumbuhan hipokotil tanaman. Menurut penelitian Rezki (2018), dengan riset mengenai Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan *Mikania micrantha* Kunth. (Invasif) dan *Cosmos sulphureus* Cav. (Non Invasif) Terhadap Perkecambahan Jagung (*Zea mays* L.) bahwa senyawa fenol yang terdapat didalam daun *M. micrantha* yang menghambat pertumbuhan hipokotil jagung. Penghambatan pertumbuhan tinggi benih disebabkan senyawa

alelokimia berupa fenol dan flavonoid. Senyawa tersebut menyebabkan pemanjangan sel tidak berlangsung sehingga menghambat pertumbuhan tinggi tanaman. Penghambatan pertumbuhan panjang kecambah juga terjadi melalui aktivitas senyawa fenol dalam menghambat proses mitosis pada embrio, sehingga pembelahan sel terhambat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah (Rice, 1984). Penghambatan lainnya yaitu terjadi penurunan permeabilitas membran sel akibat adanya senyawa fenol (Rice, 1984). Dalam publikasi lain juga disebutkan bahwa Pengaruh senyawa yang dilepaskan pada proses dekomposisi serasah *C. pubescens* tersebut secara spesifik lebih terlihat pada pengukuran panjang hipokotil dan akar (Mutaqien, 2017). Hambatan perkecambahan juga dapat disebabkan oleh gangguan proses mitosis pada lembaga (embrio) senyawa fenol dan derivatnya seperti kumarin, asam kumarat dan asam benzoat akan mempengaruhi beberapa proses penting seperti pembelahan sel, penyerapan mineral, keseimbangan air, respirasi, fotosintesis, sintesis protein, klorofil dan fitohormon. Mekanisme gangguan mitosis oleh senyawa fenol disebabkan karena fenol berdifusi atau meresap kedalam kulit atau cangkang biji padi kemudian merusak benang-benang spindle (benang protein yang membentuk tabung tubulus yang muncul menghubungkan steroid yang satu dengan yang lain) pada bakal tunas padi saat metafase (Kurniati, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua bidang keilmuan biologi tersebut yaitu antara ekologi tumbuhan dengan fisiologi tumbuhan dapat disinambungkan atau dikombinasikan dalam suatu riset penelitian. Keistimewaan dari riset ekologi tumbuhan dengan pendekatan fisiologi tumbuhan ini sesuai dengan yang telah dijabarkan bahwa persebaran tumbuhan invasif dapat disebabkan oleh kompetisi yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut terhadap jenis tumbuhan asli dengan mengeluarkan senyawa alelopati yang dapat diketahui dari pengkombinasian riset pada laboratorium fisiologi tumbuhan. Dengan ini akhirnya suatu riset mengenai persebaran tumbuhan invasif serta dampaknya terhadap jenis tumbuhan asli dapat diketahui. Jadi didalam melakukan riset tidak harus dilakukan dengan satu sudut pandang keilmuan saja namun akan lebih kompleks jika dilakukan dengan meninjau sudut pandang dari keilmuan lain sehingga hasil yang didapatpun akan dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cappuccino N, Arnason JT. 2006. Novel chemistry of invasive exotic plants. *Biol Lett* 2: 189-193.
- Dyderski MK, Jagodzinski AM. (2020) . Dampak spesies pohon invasif terhadap komposisi, keanekaragaman, dan kepadatan spesies permudaan alami. *Hutan* 11: 456-476. DOI: 10.3390/f11040456.
- Einhellig FA. 1995. Allelopathy: Current status and future goals. In: Inderjit, Dakhsini KMM, Einhellig FA (eds). *Allelopathy, Organism, Processes and Applications*. American Chemical Society, Washington DC.
- Handayani AE, Junaidi DI, Zuhud AM. 2021a. Penilaian risiko ekologis jenis tumbuhan asing yang berpotensi invasif di Cagar Biosfer Cibodas, Jawa Barat, Indonesia. *Konferensi IOP Seri: Ilmu Bumi dan Lingkungan* 914: 012035. DOI: 10.1088/1755- 1315/914/1/012035.
- Ismaini, L. (2015). Pengaruh alelopati tumbuhan invasif (*Clidemia hirta*) terhadap germinasi biji tumbuhan asli (*Impatiens platypetala*). *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon*, 1(4), 834-837.
- Kurniati, T., Daniel, D., & Sudrajat, S. (2018). Uji toksisitas dan sifat alelopati ekstrak Alang-Alang (*Imperata cylindrica*) terhadap Perkecambahan Biji Padi (*Oryza sativa*). *Jurnal Atomik*, 3(1), 54-60.
- Mutaqien, Z. (2017). Pendugaan pelepasan senyawa alelopati pada proses dekomposisi serasah daun tumbuhan invasif: *Calliandra calothyrsus* dan *Cinchona pubescens*. *PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON. Vol 3(3)* : 334-338.

- Rezki, A. U., Suwirnen, S., & Noli, Z. A. (2018). Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan *Mikania micrantha* Kunth.(Invasif) dan *Cosmos sulphureus* Cav.(Non Invasif) Terhadap Perkecambahan Jagung (*Zea mays* L.). *Jurnal Biologi UNAND*, 6(2), 79-83.
- Rice, E L. (1984), *Allelopathy*, Ed ke-2. Orlando. Acad Pr.
- Setyawati T, Narulita S, Bahri IP & Raharjo GT. 2015. Buku Panduan untuk Spesies Tumbuhan Asing Invasif di Indonesia.” Badan Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor. [Bahasa Indonesia]
- Solfiyeni, Chairul, & M., Marpaung. (2016). Analisis vegetasi tumbuhan invasif di kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat. *In Processing Biologi Education Conference, Vol 13* (1) : 743-747.
- Solfiyeni, Erizal Mukhtar, Syamsuardi, & Chairul. (2022). Distribusi Spesies Tumbuhan Asing Invasif *Bellucia pentamera* di Hutan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit, Sumatera Barat, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity. Vol 23* (7) : 3329-3337.
- Solfiyeni, Syamsuardi, Chairul, & Erizal Mukhtar. (2022). Dampak Spesies Pohon Invasif *Bellucia pentamera* pada Keanekaragaman Tumbuhan, Iklim Mikro dan Tanah Hutan Tropis Sekunder di Sumatera Barat, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity. Vol 23* (6) : 3135-3146.